

Formación docente y metodologías activas para la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe (Kichwa-Español): hacia el fortalecimiento de la identidad cultural y el pensamiento crítico en la educación básica

Teacher training and active methodologies for the teaching of bilingual reading and writing (Kichwa-Spanish): toward the strengthening of cultural identity and critical thinking in basic education

DOI: 10.46932/sfjdv7n5-016

Received on: Apr 1st, 2026

Accepted on: Apr 27th, 2026

Luis Marcial Agualongo Chela

Magister en Gerencia Educativa
Institución: Universidad Estatal de Bolívar
Dirección: Guaranda, Ecuador
Correo electrónico: lagualongo@ueb.edu.ec

William Cristóbal Naranjo Sagñay

Magister en Pedagogía con Mención en Transdisciplinariedad de las Matemáticas
Institución: Universidad Estatal de Bolívar
Dirección: Guaranda, Ecuador
Correo electrónico: william.naranjo@ueb.edu.ec

Glendy Jhadelyn Caiza Carrera

Licenciada en Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe
Institución: Universidad Estatal de Bolívar
Dirección: Guaranda, Ecuador
Correo electrónico: jhadecarrera2000@gmail.com

Aida Maritza Saca Parra

Licenciada en Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe
Institución: Universidad Estatal de Bolívar
Dirección: Guaranda, Ecuador
Correo electrónico: sacaaida301@gmail.com

RESUMEN

La presente indagación analiza la relación entre la formación docente y la implementación de metodologías activas para la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe (kichwa-español) en la educación básica, con el propósito de fortalecer la identidad cultural y el pensamiento crítico de los estudiantes, parte del reconocimiento del bilingüismo, es considerado como una herramienta comunicativa, establecido por un medio pedagógico para valorar la cosmovisión indígena y promover aprendizajes significativos en contextos interculturales. La formación docente se concibe como eje transformador que posibilita diseñar estrategias metodológicas contextualizadas, inclusivas y culturalmente pertinentes, que integren la lengua materna con el español desde un enfoque constructivista y sociocultural, a través de un enfoque mixto, se plantea la aplicación de metodologías activas que favorecen la comprensión lectora, la producción escrita y el desarrollo de habilidades metalingüísticas en ambas lenguas, promoviendo la reflexión docente sobre la importancia del uso equilibrado del kichwa y el español en la práctica pedagógica, reconociendo la lengua como vehículo de identidad y resistencia cultural. Los resultados esperados apuntan a mejorar la

competencia comunicativa y la comprensión lectora de los estudiantes, al mismo tiempo que se fomenta la preservación del patrimonio lingüístico ancestral, pues la integración del bilingüismo con metodologías activas impulsa una educación inclusiva, intercultural y crítica, capaz de responder a las demandas contemporáneas de la diversidad lingüística y cultural del Ecuador.

Palabras clave: Formación Docente, Metodologías Activas, Lectura y Escritura Bilingüe, Kichwa-Español, Identidad Cultural, Pensamiento Crítico.

ABSTRACT

The present study analyzes the relationship between teacher training and the implementation of active methodologies for teaching bilingual reading and writing (Kichwa-Spanish) in basic education, with the purpose of strengthening students' cultural identity and critical thinking. It stems from the recognition of bilingualism as a communicative tool and establishes it as a pedagogical means to value the Indigenous worldview and promote meaningful learning in intercultural contexts. Teacher training is conceived as a transformative axis that enables the design of contextualized, inclusive, and culturally relevant methodological strategies that integrate the mother tongue with Spanish from a constructivist and sociocultural approach. Through a mixed-method perspective, the study proposes the application of active methodologies that foster reading comprehension, written production, and the development of metalinguistic skills in both languages, promoting teacher reflection on the importance of a balanced use of Kichwa and Spanish in pedagogical practice, and recognizing language as a vehicle of identity and cultural resistance. The expected results aim to improve students' communicative competence and reading comprehension, while fostering the preservation of ancestral linguistic heritage, since the integration of bilingualism with active methodologies drives an inclusive, intercultural, and critical education capable of responding to the contemporary demands of Ecuador's linguistic and cultural diversity.

Keywords: Teacher Training, Active Methodologies, Bilingual Reading and Writing, Kichwa-Spanish, Cultural Identity, Critical Thinking.

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento analiza la relación entre la formación docente y la implementación de metodologías activas en la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe (Kichwa-español) en educación básica, explorando cómo el fortalecimiento de la lengua materna y del español en entornos interculturales favorece al desarrollo de competencias lingüísticas y al fomento de la identidad cultural y del pensamiento crítico del estudiantado, pues se considera parte del reconocimiento de que el bilingüismo, en contextos indígenas y mestizos del Ecuador, es como un recurso educativo valioso que debe articularse con la pedagogía activa para generar aprendizajes significativos.

Se plantea que la formación de docentes preparados para trabajar en la modalidad intercultural bilingüe puede transformar las dinámicas de aula, favoreciendo la comprensión lectora, la producción escrita y la reflexión cultural, en este sentido, abordamos una fundamentación teórica, el contexto académico, los objetivos de investigación, las estrategias metodológicas a emplear y el impacto esperado en la identidad lingüístico-cultural y en el pensamiento crítico de los estudiantes, presentando un marco

analítico que integra la socio culturalidad del idioma Kichwa y del español, como el papel del docente como mediador entre lenguas, culturas y saberes.

La fundamentación reside en la necesidad urgente de formar docentes competentes para la educación intercultural bilingüe, pues la lengua Kichwa es un componente central de la identidad cultural de los pueblos originarios del Ecuador, y su enseñanza escolarizada impacta en el sentido de pertenencia y autoestima de los estudiantes (Ayol, 2022). La literatura sobre metodologías activas evidencia que estas favorecen la motivación, la participación y el aprendizaje profundo en contextos plurilingües y multiculturales, por esto, combinar la formación docente con metodologías activas en contextos bilingües se configura como una estrategia pedagógica de relevancia para responder a los desafíos de la diversidad lingüística, cultural y educativa en el país.

En el contexto académico, es preciso considerar que la modalidad de educación intercultural bilingüe en Ecuador reconoce el derecho de las nacionalidades indígenas a recibir enseñanza en su lengua materna y en español, lo cual requiere docentes formados, materiales pertinentes y metodologías que respondan a la realidad cultural; por tanto, el objetivo indaga cómo la formación docente y la aplicación de metodologías activas en la enseñanza de lectura y escritura bilingüe (Kichwa-español) favorecen al fortalecimiento de la identidad cultural y el pensamiento crítico en educación básica, se plantean el reconocer el estado de la formación docente en contextos EIB bilingües, describir las metodologías activas aplicables a la lectura y escritura bilingüe y evaluar el impacto de dichas prácticas en la identidad cultural y pensamiento crítico del estudiantado bilingüe (Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, 2021).

Las estrategias, herramientas y procesos a realizar abarcan la capacitación docente en técnicas de enseñanza bilingüe, el diseño e implementación de unidades didácticas que integren el Kichwa y el español, y la aplicación de metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento y trabajos colaborativos interculturales, se acompañan de herramientas como textos bilingües adaptados, organizadores gráficos, portafolios de identidad lingüística, foros de reflexión y mediación tecnológica para la lectura y producción escrita; la metodología contempla un enfoque mixto, cuantitativo (medición de competencias lectoras y escritoras) y cualitativo (entrevistas a docentes-estudiantes y diarios de aula).

Los procesos se desarrollarán en un marco de aula rica en interculturalidad, donde la lengua Kichwa es integrada como eje del aprendizaje, promoviendo el pensamiento crítico mediante preguntas generadoras, debates sobre cultura, análisis de textos en ambas lenguas y producción escrita auténtica con sentido comunitario, fomentando que los estudiantes utilicen su lengua materna para reflexionar sobre su entorno, su identidad y su contribución al mundo contemporáneo, al mismo tiempo que se fortalecen sus

competencias en español y de esta manera, el docente actúa como facilitador del aprendizaje activo, mediador intercultural y promotor de la conciencia crítica del estudiantado.

El impacto del tema en el contexto académico y cultural es significativo, pues al articular la formación docente con metodologías activas en contextos bilingües, se favorece una educación más inclusiva, relevante y transformadora, fortaleciendo la enseñanza de la lengua Kichwa junto con el español, se favorece a preservar el patrimonio lingüístico ancestral y a visibilizar la cosmovisión de los pueblos indígenas como elemento pedagógico valioso; en el ámbito académico, los estudiantes bilingües desarrollan mayor autoestima, identidad cultural afirmada, y mejores capacidades de lectura y escritura en ambas lenguas, lo cual beneficia su rendimiento, permanencia escolar y participación social, esta combinación asiste el surgimiento de comunidades de aprendizaje más críticas, bilingües y culturalmente conscientes (Pomboza, Paucar, & Ulcuango, 2024).

Se destaca que la formación docente especializada y la adopción de metodologías activas dirigidas a la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe Kichwa-español componen elementos para fortalecer la identidad cultural y promover el pensamiento crítico en la educación básica, al reconocer la lengua materna como vehículo de conocimiento, memoria y resistencia cultural, y al dotar a los docentes de estrategias activas contextualizadas, se genera un cambio pedagógico que favorece la interculturalidad, la equidad y la construcción de sujetos críticos en contextos diversos, los resultados esperados tienen implicaciones para la política educativa, la formación inicial y continua del profesorado, y para el diseño curricular bilingüe en el país.

1.1 PREGUNTAS CIENTÍFICAS

- ¿De qué manera la formación docente especializada en educación intercultural bilingüe influye en la aplicación efectiva de metodologías activas para la enseñanza de la lectura y escritura en contextos kichwa-español?
- ¿Cómo contribuyen las metodologías activas implementadas en la enseñanza bilingüe (Kichwa-español) al desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de educación básica?
- ¿Qué impacto tiene la integración equilibrada de las lenguas kichwa y español en las prácticas pedagógicas sobre la preservación de la identidad cultural y la mejora del rendimiento académico en entornos interculturales?

Para abordar la problemática planteada, se empleará un diseño de investigación mixto que combina fases cuantitativas y cualitativas, lo cual permitirá capturar tanto la medición de variables como la comprensión profunda de los procesos educativos, en la fase cuantitativa se aplicarán encuestas

estructuradas referentes a la lectura y escritura en Kichwa y español para estudiantes de educación básica en contextos interculturales; en la parte cualitativa se realizarán entrevistas semiestructuradas y grupos focales con docentes bilingües para identificar sus prácticas, percepciones y desafíos. Al emplear una muestra intencional de instituciones que desarrollan la modalidad EIB (Educación Intercultural Bilingüe) Kichwa-Español nos aseguramos de la contextualización y pertinencia cultural, los datos se analizarán mediante estadística descriptiva e inferencial, así como codificación temática para los datos cualitativos (Tamay, Pesántez, & Mansutti, 2023).

La triangulación metodológica de este estudio permite integrar la formación docente especializada, la implementación de metodologías activas y el proceso de lectura-escritura bilingüe Kichwa-Español, respecto a la formación docente, la literatura indica que para que las metodologías activas tengan impacto en contextos bilingües, los profesionales deben poseer competencias didácticas específicas que incluyan la gestión de ambas lenguas y la planificación intercultural; en cuanto a las metodologías activas, se propone su aplicación como bases transformadoras en el aula bilingüe, mediante aprendizaje cooperativo, proyectos de lectura en lengua materna y español, y actividades vivenciales de escritura, generando vínculos directos entre la capacidad del docente, la estrategia empleada y el desarrollo lingüístico de los estudiantes, lo que posibilita una visión holística del proceso educativo bilingüe.

Se analiza cómo las metodologías activas operan en el contexto de la lectura y escritura bilingüe cuando están mediadas por docentes con formación adecuada, puesto que unidades EIB, señalan que sin una formación especializada los docentes tienden a repetir enfoques tradicionales, limitando la efectividad del aprendizaje de la lengua materna y del español, por ello, la formación continua docente se convierte en un mecanismo de habilitación para aplicar metodologías activas que promuevan la producción escrita en ambas lenguas, y la lectura crítica de textos bilingües contextualizados, al combinar estos tres elementos (docente formado, metodología activa y enseñanza bilingüe) se garantiza un modelo de intervención coherente que atiende tanto a la competencia lingüística como al fortalecimiento cultural (Punina, 2023).

La triangulación permite evaluar el efecto de la interacción entre estos componentes sobre variables como la competencia lectora-escritora en Kichwa-Español, la identidad cultural del estudiante y el pensamiento crítico, por ejemplo, una docente que ha sido formada en interculturalidad y metodología activa puede diseñar unidades didácticas bilingües que involucren debates sobre cosmovisión en Kichwa y producción escrita en español, fomentando que los alumnos reflexionen y comparen ambas culturas, cuando los estudiantes usan su lengua materna en tareas activas, mejoran sus habilidades metalingüísticas y desarrollan confianza cultural, por ello, la triangulación metodológica denota la importancia de la formación docente habilita metodologías activas eficaces en contextos bilingües, generando aprendizajes significativos y desarrollando pensamiento crítico.

Las metodologías activas seleccionadas incluyen el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el aprendizaje cooperativo y el enfoque de descubrimiento, adaptadas al contexto bilingüe Kichwa-Español, mediante el ABP, los estudiantes indagan en temas comunitarios vinculados a su cultura en Kichwa y luego producen un escrito crítico en español, promoviendo así la reflexión y la expresión en ambas lenguas, esta estrategia favorece la construcción de identidad cultural al reconocer la lengua y cosmovisión indígena como válidas y relevantes en el aula, fortaleciendo el pensamiento crítico al invitar a los estudiantes a cuestionar, comparar y comunicar experiencias culturales diferentes, pues la lengua Kichwa en actividades vivenciales y participativas motivan la apropiación de la lengua y la cultura (Chongo, 2023).

La formación docente en este ámbito contempla talleres de sensibilización cultural, desarrollo de competencias para la enseñanza bilingüe y reflexión acerca de la identidad cultural indígena, los docentes participan en sesiones donde analizan su propia posición cultural, planifican actividades bilingües y evaluaciones dinámicas, y revisan cómo promover la autonomía del estudiante en su lengua materna, esta formación es una garantía de que las metodologías activas transmitan competencias técnicas de lectura-escritura y edifiquen una identidad cultural afirmada y un pensamiento crítico informado, puesto que cuando los maestros están preparados interculturalmente, el bilingüismo se convierte en un recurso de empoderamiento para los estudiantes; puesto que, al articular metodologías, formación docente y enseñanza bilingüe, se debe presentar un modelo pedagógico que responda a la diversidad lingüística y cultural, promoviendo sujetos lectores, escritores e investigadores de su propio contexto (Chisag & Murillo, 2023).

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1 FORMACIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS INTERCULTURALES BILINGÜES

2.1.1 Competencias pedagógicas para la enseñanza bilingüe (Kichwa-español)

En el contexto de la educación intercultural bilingüe, el docente debe desarrollar competencias específicas que trasciendan la docencia convencional y atiendan tanto la dimensión lingüística como la cultural de los estudiantes, como lo indica Manangón (2023), en un análisis del perfil de competencias docentes en una institución EIB, se identifica que la capacidad del docente para adaptarse a las realidades y contextos de los estudiantes kichwa sugiere reforzar habilidades como la empatía cultural, la planificación de actividades bilingües y la mediación entre lenguas son indispensables para la enseñanza de la lectura y escritura en Kichwa-Español, considerando como una normativa propuesta para el país es

establecer que el currículo intercultural bilingüe debe orientarse a las características lingüísticas, culturales e históricas de cada nacionalidad, exigiendo un dominio de ambas lenguas y sensibilidad hacia la identidad cultural indígena, junto con metodologías activas que favorezcan la participación estudiantil en su lengua materna (Ministerio de Educación, Deporte y Cultura del Ecuador, 2017).

Otra competencia es el conocimiento metalingüístico del docente, es decir, su capacidad para reflexionar sobre las estructuras del Kichwa al español y guiar a los estudiantes en la transferencia entre ambas lenguas, por ejemplo, la enseñanza del Kichwa en la provincia de Pastaza (Hidalgo, Tobanda, Sánchez, & Cárdenas, 2025), denota que los docentes evaluados deben cumplir con el certificado de suficiencia en la lengua de la nacionalidad, lo cual incide en su eficacia pedagógica, ante la necesidad de fortalecer la competencia lingüística del docente como base para que las metodologías activas tengan eficacia, pues el profesional debe contar con repertorios didácticos adaptados al contexto bilingüe como la planificación de lecciones bilingües, materiales bilingües y evaluación formativa que contemple ambas lenguas, permitiendo al docente diseñar ambientes de aprendizaje donde la lengua materna y el español operan de manera complementaria, favoreciendo tanto la competencia comunicativa como la identidad cultural de los estudiantes.

La competencia pedagógica del docente involucra el desarrollo de estrategias didácticas activas que involucren a los estudiantes en procesos de lectura y escritura bilingüe, los programas virtuales de capacitación deben promover habilidades para diseñar clases participativas, centradas en el alumnado y culturalmente pertinentes, en este sentido, el maestro no se limita a la transmisión del conocimiento, sino que actúa como facilitador de aprendizajes significativos, mediante planteamiento de problemáticas locales, motivando la escritura en Kichwa sobre temas comunitarios, promoviendo la lectura en ambas lenguas mediante actividades cooperativas, y evalúa el progreso desde una perspectiva inclusiva, es decir, las competencias pedagógicas están orientadas a construir puentes lingüísticos entre la lengua de la nacionalidad y el español, generando ambientes de aprendizaje bilingües que valoran la identidad cultural del estudiantado (Flores, 2023).

La competencia crítica en el docente intercultural bilingüe es la capacidad de investigación-acción y reflexión sobre su propia práctica en contextos Kichwa-Español, la revisión de perfiles docentes evidencia que los maestros deben integrar procesos de autoevaluación, ajuste de metodologías y articulación con la comunidad, lo que potencia tanto su desarrollo profesional como el impacto educativo. En la modalidad EIB, el educador debe colaborar con líderes comunitarios y familias para contextualizar los contenidos, seleccionar textos bilingües pertinentes y adaptar sus estrategias de acuerdo al uso real de la lengua en el contexto, permitiendo que la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe no sea una imposición, sino un diálogo entre culturas, una construcción compartida entre pedagógico, estudiantes y

comunidad que robustece la identidad cultural, la alfabetización bilingüe y la capacidad crítica de los aprendientes.

2.2 DESAFÍOS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La profesionalización docente en la EIB enfrenta una tensión entre el mandato normativo y las capacidades reales instaladas, la LOEI y su actualización señalan la obligación estatal de garantizar el sistema EIB y articular políticas, planes y programas con pertinencia lingüística y cultural; sin embargo, su despliegue territorial es irregular y no siempre asegura trayectorias formativas bilingües (certificación en lengua de la nacionalidad, didácticas específicas y evaluación pertinente), la SEIBE en sus resoluciones para asegurar modelos acordes a la diversidad, pero persisten brechas en implementación y seguimiento a nivel distrital y escolar, estos desajustes inciden en que la formación en servicio no llegue con la intensidad y continuidad requeridas para sostener prácticas bilingües de calidad en aula (Berrones, Nono, & Morán, 2025)

En el plano programático, el Plan Estratégico Institucional 2021–2025 (2021) de la EIB propone procesos sustantivos y gestión desconcentrada, la traducción de estas líneas en itinerarios de capacitación y evaluación docente específicos para Kichwa-español es todavía desigual, pese que se aporta insumos para diseñar apoyos pedagógicos, pero la retroalimentación al desarrollo profesional docente en EIB no siempre es sistemática ni vinculante con los hallazgos de aprendizaje, provocando que esta brecha entre planificación macro y soporte micro sea limitada en la profesionalización, especialmente en escuelas rurales donde la rotación de personal y la falta de materiales bilingües demandan formación situada y continua.

Se muestran vacíos concretos en la suficiencia lingüística y didáctica del profesorado en unidades EIB donde reportan docentes que imparten Kichwa mayoritariamente en español, con bajo uso de materiales en lengua de la nacionalidad y limitada sistematización de prácticas, lo que evidencia necesidades urgentes de certificación y acompañamiento pedagógico, las experiencias de formación en comunidades indígenas indican que cursos y diplomados pueden mejorar el diseño de clases participativas y culturalmente pertinentes, pero requieren continuidad, tutoría y evaluación de impacto para consolidar competencias profesionales, pues sin dominio de Kichwa y didácticas bilingües, las metodologías activas no logran su promesa transformadora (Naranjo, Cahuasquí, Pasquel, & Hidalgo, 2024).

Las estrategias didácticas y revitalización subrayan que la profesionalización debe integrar cultura, territorio y cosmovisión con enfoques activos (ABP, cooperativo y recursos interculturales), exigiendo programas formativos que articulen lengua-cultura, diseño curricular bilingüe y evaluación en dos códigos, de alianzas con comunidades para la producción de materiales contextualizados, aunque hay

avances en propuestas metodológicas y estudios comparados regionales, persiste el reto de escalar modelos de formación docente con financiamiento sostenido, criterios de calidad y sistemas de seguimiento que cierren la brecha entre política y aula, sin esa arquitectura, el fortalecimiento de identidad y pensamiento crítico en Kichwa-español queda supeditado a esfuerzos aislados.

2.3 EL ROL DEL DOCENTE COMO MEDIADOR CULTURAL Y LINGÜÍSTICO

En los contextos de educación intercultural bilingüe, el docente asume una posición importante como mediador cultural y lingüístico, lo que va más allá de la simple enseñanza de contenidos, como lo indica Moreira, y otros (2024), el rol docente en el Ecuador debe marcarse como facilitador del aprendizaje que impulse el respeto por la diversidad cultural y lingüística, al actuar como puente entre la lengua materna y el español, debe articular saberes ancestrales con saberes académicos, generando espacios donde ambas lenguas se valoran y conviven, implicando diseño de actividades, elección de materiales y dinámicas que reconozcan la lengua kichwa.

El docente como mediador lingüístico debe originar el pensamiento crítico mediante la lengua materna y la escritura en español, fomentando que los estudiantes cuestionen, reflexionen y dialoguen sobre su realidad cultural, los educadores en contextos de EIB deben proceder como agentes de cambio cuando incorporan en sus lecciones la cosmovisión indígena y la interrelación con la sociedad mayoritaria, en este sentido, la mediación docente atiende la traducción lingüística e interpretación cultural, pues reconocer los símbolos, prácticas y valores de la lengua kichwa y articularlos con el currículo escolar, elevando la lengua a instrumento de emancipación, identidad y pensamiento crítico (Duta, Asimbaya, Cando, Andrango, & Castellano).

Este rol mediador exige que el docente esté comprometido con la creación de ambientes de aprendizaje bilingües donde los estudiantes se sienten reconocidos en su identidad cultural y lingüística, la normativa ecuatoriana, la LOEI (2023) señala en su artículo 78, que la enseñanza debe certificar la cesión vivencial de conocimientos, saberes, tecnologías, idiomas que conformen a la diversidad cultural y desde esta perspectiva, el capacitado mediador debe seleccionar propuestas didácticas que permitan al alumnado expresarse en kichwa, construir significado en esa lengua y luego articular ese conocimiento en español, vigorizando su identidad cultural y al mismo tiempo sus competencias comunicativas, esta doble función lingüística-cultural demanda del docente una sensibilidad intercultural y una disposición a trabajar en colaboración con la comunidad.

El docente mediador cultural y lingüístico se convierte en catalizador de transformación social desde el aula, al fomentar la reflexión crítica sobre identidades, lenguas y conocimientos tradicionales, pues el rol del profesor mediador favorece a la resolución de conflictos culturales y lingüísticos en la

escuela, suscitando la convivencia, el diálogo intercultural y la valoración del patrimonio lingüístico, de este modo, cuando los docentes asumen este rol con autonomía y creatividad, enseñan lectura y escritura bilingüe, habilitan espacios donde la lengua kichwa sirve como trampolín para el pensamiento crítico, donde los estudiantes reciben saberes, cuestionan, transforman y resignifican con sus propias voces y contextos.

2.4 METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA BILINGÜE

2.4.1 Aprendizaje basado en proyectos y comprensión lectora en dos lenguas

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) se presenta como una metodología eficaz para involucrar activamente a los estudiantes bilingües en tareas que requieren investigación, reflexión y producción escrita en ambas lenguas, kichwa y español, al aplicar el ABP para diseñar un prototipo bilingüe de saberes y conocimientos ancestrales con estudiantes de cualquier nivel, permite que los alumnos fundamentan un significado en kichwa y lo trasladan al español, en ese contexto, los estudiantes memorizan contenidos y dialogaron con su cultura, investigaron plantas medicinales, escribieron en ambas lenguas y presentaron un producto final, esta estrategia favorece la comprensión lectora en dos lenguas al obligar al estudiante a interactuar con textos en su lengua materna y en español, generando puentes entre ambas (Guachún & Quishpi, 2022).

Cuando los proyectos son diseñados para promover el pensamiento crítico, los estudiantes bilingües se convierten en agentes que cuestionan su entorno y su identidad cultural, en lugar de receptores pasivos, abordando la integración de proyectos educativos en contextos kichwa recalca que los alumnos mejoraron sus capacidades metalingüísticas al trabajar activamente en kichwa y luego en español, reflexionando sobre similitudes y diferencias entre las lenguas; en esos entornos, la producción escrita bilingüe se convierte en un vehículo de pensamiento crítico, como los estudiantes comparan saberes ancestrales con conocimientos escolares, dialogan entre lenguas y expresan en escritura sus reflexiones sobre su identidad cultural, el ABP provoca lectura crítica y escritura auténtica en dos lenguas, potenciando tanto la competencia lingüística como la conciencia cultural (López, y otros, 2023).

La estructura de un proyecto bilingüe eficaz envuelve fases como exploración (lectura y descubrimiento en kichwa), investigación (escritura en kichwa y traducción o extensión en español), producción (creación de un artefacto bilingüe) y presentación (difusión y reflexión conjunta), en Ecuador se conecta el proyecto con la vida de la comunidad; por ejemplo, mediante entrevistas con los ancianos de la lengua kichwa o la elaboración de textos sobre prácticas culturales, se vigoriza la motivación y el

sentido de pertenencia de los estudiantes, permitiendo que la lectura bilingüe sea significativa, como los alumnos no leen textos aislados, producen su propio conocimiento y escritura en ambas lenguas, lo cual favorece la autonomía, la conciencia lingüística y la identidad cultural al mismo tiempo (Simbaña, Daquilema, Alcoser, & Quinte, 2025).

Implementar ABP en la enseñanza bilingüe también exige formación docente específica, materiales adecuados y valoración del producto lingüístico-cultural, cuando el docente guía proyectos que integran kichwa y español, se requiere que se evalúe la corrección lingüística y la profundidad de la reflexión cultural y la capacidad del estudiante para construir significado en ambas lenguas; la falta de materiales adaptados al kichwa es una barrera relevante para la producción escrita bilingüe y la comprensión lectora en proyectos bilingües, por ello, al implementar el ABP en contextos EIB (Educación Intercultural Bilingüe), se recomienda que los proyectos tengan una componente de producción bilingüe, que promuevan lectura en kichwa como primer paso y escritura en ambas lenguas como cierre reflexivo, fortificando así la identidad cultural y el pensamiento crítico de los estudiantes.

2.5 APRENDIZAJE COOPERATIVO E INTERCULTURALIDAD LINGÜÍSTICA

El aprendizaje cooperativo en aulas rurales e indígenas genera condiciones para que la lengua de la nacionalidad y el español se articulen en tareas auténticas, donde cada estudiante asume un rol y aporta desde su repertorio lingüístico-cultural. Experiencias en escuelas kichwa muestran que los equipos heterogéneos favorecen tutorías entre pares, negocian significado y producen textos breves en Kichwa y su versión en español, elevando la participación y la autoestima lingüística. Al organizar la cooperación en torno a problemas comunitarios (fiestas, medicina ancestral, agroecología), la lectura compartida en Kichwa y la discusión en español consolidan puentes entre códigos. La investigación reciente en Otavalo reporta que la cooperación incrementa el uso efectivo de la lengua originaria y la comprensión de contenidos, al situar el aprendizaje en prácticas culturales vivas (Ortega, Delgado, Quevedo, & Chanchicocha, 2025)

Para que la cooperación sea verdaderamente intercultural, el diseño didáctico debe respetar la pertinencia cultural y lingüística establecida por el MOSEIB (2017) y sus actualizaciones, integrando contenidos, evaluación y materiales en dos lenguas; en contextos EIB, el trabajo en pequeños grupos con textos orales transcritos (relatos de mayores y glosas rituales) y su contraste con géneros escolares en español permite desarrollar conciencia metalingüística y habilidades de mediación entre lenguas; las orientaciones enfatizan que la lengua propia sea eje de la experiencia escolar y no un añadido, condición que la cooperación puede operacionalizar al distribuir responsabilidades, como una arquitectura didáctica, alineada a lineamientos EIB, potencia la lectura comprensiva y la escritura con sentido de comunidad.

La cooperación mejora la literacidad bilingüe cuando se ancla en productos colectivos como cartillas, glosarios, crónicas y afiches en Kichwa-español en estudiantes de educación básica, la elaboración de materiales bilingües a partir de entrevistas a sabios locales, sintetiza el español en Kichwa con apoyo de sus pares, fortificando la transferencia entre L1 y L2 y el sentido de pertenencia, confirmando que el trabajo colaborativo en escuelas multigrado indígenas favorece comprensión lectora y producción escrita, al incorporar repertorios culturales al aula y distribuir la responsabilidad de aprender; estas prácticas son extrapolables a contextos kichwa por la similitud de retos sociolingüísticos (OEI, 2025).

Implementar cooperación en escuelas rurales exige formación docente y recursos como secuencias que combinen lectura compartida, roles rotativos, rúbricas bilingües y bancos de textos locales, los programas de desarrollo profesional y de apoyo a alfabetización inicial bilingüe en ámbitos rurales resaltan la tutoría situada y la creación de materiales en lengua originaria como factores críticos para sostener cambios en el aula; iniciativas universitarias y comunitarias han producido textos escolares y guías bilingües que sirven como insumo para los equipos cooperativos, al articular capacitación, material adaptado y evaluación formativa, la cooperación trasciende la traducción literal y se convierte en práctica de construcción de conocimiento, revitalización lingüística y ciudadanía intercultural desde la escuela.

2.6 GAMIFICACIÓN Y RECURSOS DIGITALES EN EL DESARROLLO LECTOR BILINGÜE

La gamificación se perfila como una estrategia transformadora al introducir dinámicas de juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje bilingüe de Kichwa-Español, en Ecuador se denota que los estudiantes de nivel Kichwa mejoran su vocabulario tras participar en juegos digitales gamificados específicamente diseñados para su lengua materna y español, incrementando su motivación hacia la lectura bilingüe, convirtiendo la lectura y escritura bilingüe en una experiencia interactiva y culturalmente significativa, donde el estudiante aprende vocabulario o gramática y vive su lengua y su cultura como parte central del juego educativo (Guatatuca, Guaygua, Toapanta, & Lescano, 2025).

Las incorporaciones de recursos digitales amplían las posibilidades didácticas para docentes en contextos interculturales, como lo indican Quindi (2023), la implementación de un e-book gamificado permite que los alumnos alternaran entre lectura en Kichwa y español, completando misiones de comprensión lectora y producción escrita con retroalimentación inmediata, lo que fomentó una mayor autonomía y reflexión crítica sobre la lengua materna y el español, estas herramientas digitales potencian las metodologías activas al hacer visible la lengua originaria, elevando la identidad cultural del alumnado dentro del aula bilingüe.

Para que la gamificación y los recursos digitales funcionen en entornos rurales e indígenas, es imprescindible que los docentes estén formados tanto lingüística como tecnológicamente y que los materiales digitales estén culturalmente contextualizados, los recursos digitales en educación intercultural bilingüe advierten que, sin infraestructura adecuada, conectividad suficiente y formación docente específica, la eficacia de estos recursos se reduce notablemente, en este sentido, la gamificación debe vincularse con la cosmovisión kichwa y los contenidos comunitarios, de modo que los objetivos del juego y los incentivos midan logros lingüísticos e integren proyectos de lectura y escritura bilingüe con sentido crítico y cultural (Magallanes, y otros, 2025).

El uso combinado de gamificación y recursos digitales abre un espacio para la reflexión crítica del alumnado bilingüe, al permitirles que en contextos lúdicos analicen su entorno, su lengua y su cultura, por ejemplo, plataformas gamificadas pueden presentar escenarios en Kichwa donde los estudiantes investigan problemáticas locales (agua, biodiversidad y tradiciones), luego redactan en español sus hallazgos y propuestas, fomentando pensamiento crítico, bilingüismo y participación, esto favorece la comprensión lectora en dos lenguas y la producción escrita bilingüe con relevancia cultural, estableciendo una ruta metodológica innovadora para la enseñanza del Kichwa-Español que integra tecnologías, juego, lengua originaria y ciudadanía crítica.

2.7 IDENTIDAD CULTURAL Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EDUCACIÓN BILINGÜE

2.7.1 La lengua como eje de identidad y resistencia cultural

La lengua Kichwa es uno de los principales ejes de identidad cultural en las comunidades indígenas del Ecuador, donde su uso y transmisión representan un acto consciente de resistencia frente a la hegemonía lingüística del español, pues la lengua Kichwa como parte de su identidad cultural, se convierte en un simbólico de pertenencia y reconocimiento colectivo y en este sentido, el mantenimiento de la lengua implica el conocimiento de vocabulario o gramática y la afirmación de una cosmovisión ancestral que atribuye valor epistemológico a formas de entender el mundo diferentes del paradigma occidental (Ayol, 2022).

El Kichwa se posiciona como un mecanismo de resistencia cultural frente al desplazamiento lingüístico y cultural que viven muchos pueblos indígenas. En el estudio de Pedro Pablo Pomboza-Tamaquiza et al. (2024) sobre los pueblos de Tungurahua, se describe cómo el uso continuo del Kichwa en zonas altas está vinculado a comunidades con fuerte cohesión cultural endógena, mientras que las comunidades más expuestas al español exhiben mayor pérdida del idioma. Esta correlación entre lengua y cohesión cultural evidencia que la transmisión intergeneracional del Kichwa es clave para la

preservación del patrimonio simbólico y para impedir que la identidad cultural se diluya frente a los procesos de modernización.

La lengua actúa como guía de la cosmovisión indígena, pues en ella se codifican saberes ancestrales, relaciones con el territorio, rituales y formas de pensamiento que no encuentran equivalentes exactos en el español, mediante la publicación de la UNESCO (2025) referente a las lenguas indígenas del Ecuador se destaca que las lenguas ancestrales sujetan significados y significantes propios de cada cultura y su desaparición implica la pérdida de sistemas de conocimientos vinculados al territorio y la vida comunitaria, por tanto la enseñanza bilingüe que incluya el Kichwa sirve para alfabetizar en dos lengua y reconocer, legitimar y engrandecer esa cosmovisión en el ámbito escolar.

La preservación del Kichwa requiere estrategias institucionales, políticas educativas y prácticas comunitarias que reconozcan su valor más allá del ámbito escolar, pues la necesidad apremiante de implementar programas de revitalización lingüística, desde el Estado y las organizaciones indígenas precisa evitar la erosión de la lengua y la identidad cultural, dotando a los docentes de competencias para enseñar en Kichwa, desarrollar materiales adecuados, fomentar espacios bilingües en el aula y empoderar a las comunidades para seguir transmitiendo esa lengua como patrimonio vivo, de este modo, el Kichwa se posiciona como medio de comunicación y herramienta de emancipación cultural y pensamiento crítico en la educación bilingüe (Pomboza, Paucar, & Ulcuango, 2024).

2.8 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE LA INTERCULTURALIDAD

La interculturalidad en el aula plantea que el pensamiento crítico se desarrolle a partir del contenido curricular tradicional y la valoración del entorno cultural del estudiante, insertando su lengua, conocimientos ancestrales y prácticas comunitarias, como menciona Carabali (2024) referente a la pedagogía crítica en contextos interculturales, plantea que la educación debe articular la reflexión sobre cultura, identidad y lengua, generando sujetos que cuestionen y transformen su contexto, haciendo que los estudiantes bilingües kichwa-español analicen su entorno, identifiquen saberes propios y los contrasten con los esquemas escolares hegemónicos, suscitando una actitud reflexiva frente a su cultura.

Para instrumentar esta reflexión crítica, las estrategias pedagógicas deben incluir preguntas generadoras, debates dirigidos, lectura comparada de textos en lengua propia y en español, y producción escrita que invite a plantear hipótesis sobre su entorno cultural, pues estas estrategias metodológicas aplicadas tienen correlación significativa con el desarrollo del pensamiento crítico en alumnos de idiomas nacionales y extranjeros al contexto bilingüe kichwa-español, permitiendo que examinen tradiciones, valores y prácticas lingüísticas desde una mirada crítica, plasmando por escrito en ambos códigos, vigorizando la competencia bilingüe y la conciencia cultural (Agualongo & Cango, 2025).

La valoración del entorno cultural implica que el docente incorpore materiales y actividades que conecten el aprendizaje con la vida comunitaria mediante entrevistas a los sabios kichwa, relatos orales transcritos, textos escolares adaptados, proyectos de campo y espacios de exposición en lengua materna y español, en esta perspectiva, el pensamiento crítico se alimenta del contacto con la realidad local, su problematización y la articulación con el conocimiento escolar, pese a que se advierte que la reflexión cultural y el desarrollo crítico están poco sistematizados en la práctica docente, por eso es importante incorporar sistemáticamente estrategias pedagógicas para vincular bilingüismo, identidad cultural y pensamiento crítico (Gallardo, 2023).

El desarrollo del pensamiento crítico desde la interculturalidad exige que la evaluación contemple aspectos de reflexión cultural, autonomía lingüística y producción crítica en ambas lenguas, valorando la capacidad del estudiante para formular preguntas, argumentar, contextualizar saberes de su cultura y escribir en Kichwa-Español textos que muestren su posición frente al mundo, aunque la incidencia sea limitada, debe denotar la reflexión crítica y cultural en el aula a través de las estrategias pedagógicas orientadas a interculturalidad permitiendo que la enseñanza bilingüe impulse sujetos críticos, culturalmente arraigados y lingüísticamente competentes.

2.9 EDUCACIÓN INCLUSIVA Y REVALORIZACIÓN DEL SABER ANCESTRAL

La educación inclusiva en contextos bilingües requiere situar el aprendizaje en el territorio y en la memoria viva de las comunidades, de modo que la escuela reconozca los saberes ancestrales como fuentes legítimas de conocimiento y ciudadanía, el MOSEIB (2017) define precisamente una educación con pertinencia cultural y lingüística para las nacionalidades indígenas, articulando currículo, lengua y vida comunitaria como ejes de inclusión y calidad, este marco tutela el derecho a aprender en lengua propia e impulsa la participación de familias y autoridades tradicionales en la gestión pedagógica, fortaleciendo la cohesión social y el ejercicio de derechos.

Revalorizar el saber ancestral implica diseñar experiencias didácticas donde los estudiantes indaguen prácticas, relatos y tecnologías locales (siembra, medicina y ritualidad) y las conecten con contenidos escolares y retos ciudadanos, pues el incorporar saberes ancestrales al modelo educativo favorece la identidad, la autoestima cultural y la pertinencia del aprendizaje, a la vez que abre espacios de diálogo crítico con la ciencia escolar, cuando se sistematiza en proyectos y evaluación auténtica, se traduce en aprendizajes con significado social y en la formación de sujetos capaces de deliberar sobre su territorio y su futuro colectivo (Sanipatin, 2023).

Desde un enfoque de derechos, las políticas actuales apuntalan la revitalización lingüística y la revalorización cultural como condiciones de inclusión educativa, por ello, surge el Plan Decenal de

Revitalización y Revalorización del Uso de las Lenguas de las Nacionalidades del Ecuador (2024) para reforzar la acción pública para sostener prácticas escolares en lengua originaria y el vínculo escuela-comunidad, alineado con el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, el cual menciona que las lenguas indígenas son patrimonio cultural inmaterial y soporte de saberes territoriales; su preservación escolar evita pérdidas irreversibles de conocimientos y fomenta ciudadanía intercultural informada.

Para que la inclusión y la revalorización trasciendan el discurso, se requieren dispositivos pedagógicos y gestión escolar coherentes como los proyectos comunitarios, evaluación en dos códigos, materiales locales y participación intergeneracional, para que los avances se consolidan cuando la metodología vincula aula-territorio y cuando el docente media entre lenguas y saberes territoriales con criterios claros de calidad y seguimiento, la actualización del MOSEIB y análisis académicos sobre su implementación muestran que la diversificación curricular y el arraigo territorial forman una ciudadanía crítica, respetuosa del ambiente y comprometida.

2.10 INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y POLÍTICAS EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

2.10.1 Modelos pedagógicos del MOSEIB y su adaptación a las metodologías activas

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) fue diseñado para garantizar una educación con pertinencia cultural y lingüística, reconociendo que las lenguas maternas de las nacionalidades del Ecuador son motor de aprendizaje y de identidad, en su versión oficial, se establece que el currículo intercultural bilingüe debe construir unidades de aprendizaje integradas que articulen el conocimiento escolar y los saberes ancestrales, este modelo plantea la obligación de aplicar metodologías activas que favorezcan la participación estudiantil, el diálogo entre lenguas (como el Kichwa y el español) y la construcción de sentido en contextos interculturales, lo que exige una adaptación específica de la estructura curricular para atender a la diversidad lingüística (Ministerio de Educación, Deporte y Cultura del Ecaudor, 2017).

En cuanto a la estructura curricular diseñada bajo MOSEIB (2019), se prevén unidades de aprendizaje que abarcan desde la etapa de Educación Infantil Familiar Comunitaria hasta el Bachillerato General Unificado, con modalidades específicas para la Educación Intercultural Bilingüe, las guías oficiales indican que estas unidades deben fomentar la investigación, la producción de saberes y la acción comunitaria, se alinean con metodologías activas como el aprendizaje por proyectos o cooperativo, para contextos Kichwa-Español, implica una doble mediación curricular, lo cual requiere un diseño metodológico que considere dinámicas de reflexión, acción y producción bilingüe.

La adaptación del MOSEIB a metodologías activas representa un salto cualitativo en la enseñanza bilingüe, pues transforma el rol del docente, del estudiante y del material didáctico, en lugar de clases magistrales en español con traducción marginal al Kichwa, los estudiantes que participan activamente, formulan preguntas sobre su entorno cultural, produciendo textos en ambas lenguas y co-gestionen sus aprendizajes con la comunidad, pese a que aún existen brechas en la implementación de ese diseño, principalmente por la falta de materiales y formación docente en metodologías activas para bilingüismo, la necesidad de coherencia entre modelo curricular (MOSEIB), metodología activa y contexto lingüístico-cultural para que el bilingüismo Kichwa-Español alcance su pleno potencial pedagógico (Nieto, 2025).

El vínculo entre la estructura curricular del MOSEIB y las metodologías activas exige un enfoque de implementación y monitoreo adaptado a la realidad de escuelas interculturales bilingües, la circular de 2024-2025 del Ministerio de Educación establece que el MOSEIB y el Marco Curricular Competencial de Aprendizajes (2024) deben dialogar y complementarse en su aplicación en instituciones EIB, en contextos Kichwa-Español, implica que las escuelas diseñen planificaciones bilingües, evalúen avances tanto en Kichwa como en español, implementen metodologías activas y adapten sus tiempos, responsables y materiales para garantizar que la educación intercultural bilingüe sea efectivamente activa, pertinente y transformadora.

2.11 POLÍTICAS DE FORMACIÓN DOCENTE Y SOSTENIBILIDAD DEL BILINGÜISMO EDUCATIVO

La formación docente en el marco de la educación intercultural bilingüe (EIB) en Ecuador está respaldada por políticas nacionales que buscan institucionalizar competencias bilingües y culturalmente pertinentes en el profesorado, el MOSEIB y el Plataforma NEKAMU ofrecen cursos sistemáticos para docentes bajo la modalidad EIB, permitiendo que adquieran competencias en lengua de nacionalidad, estrategias didácticas interculturales y metodologías activas, estas acciones políticas están dirigidas a sostener el bilingüismo educativo como un medio de fortalecimiento de identidad cultural, equidad educativa y calidad pedagógica (Flores, 2023).

A nivel internacional, diversos programas de cooperación y redes regionales promueven la profesionalización docente en contextos bilingües e indígenas, lo cual refuerza la sostenibilidad del sistema local, en Ecuador se identifican que alianzas entre gobiernos, agencias de cooperación y universidades latinoamericanas han facilitado el diseño de diplomados y cursos para docentes de EIB, promoviendo estándares de calidad y el intercambio de buenas prácticas, esta vinculación internacional favorece la importación de modelos de formación actualizados, mientras que su adaptación al contexto Kichwa-Español exige pertinencia cultural, lengua materna y autonomía pedagógica (Solano, 2025).

Una política crítica de sostenibilidad del bilingüismo educativo es la certificación, acompañamiento y evaluación continua de docentes en EIB, en Ecuador las políticas formativas para docentes interculturales aún carecen de seguimiento sistemático y mecanismos de evaluación en terreno, lo cual limita la consolidación del bilingüismo educativo como práctica sostenible, por tanto, las políticas deben garantizar que los programas de formación docente formen parte integral de un sistema que evalúe el impacto en el aula, la pertinencia lingüística y la vinculación comunitaria (Solano, 2025).

El vínculo entre políticas de formación docente y bilingüismo sostenible requiere una gobernanza que articule financiación, currículo, desarrollo profesional y comunidad, mediante la actualización de la LOEI (2023) se enfatiza la obligación del Estado de suscitar la formación de profesionales interculturales bilingües y plurilingües, destinando recursos para el funcionamiento del sistema EIB, este mandato legal correlacionado con políticas concretas indica que la sostenibilidad del bilingüismo depende no solo de la existencia de programas de capacitación, sino de su inserción institucional en un marco amplio que trascienda la formación inicial y abarque la carrera docente, la evaluación, el desarrollo profesional permanente y la comunidad lingüística.

2.12 TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL

La primera tendencia contemporánea en la educación intercultural bilingüe se orienta hacia la adopción de la pedagogía crítica, donde el aula reproduce conocimientos y se convierte en un espacio de reflexión sobre poder, identidad y lengua, estos enfoques permiten que los estudiantes indígenas y bilingües se caractericen como en agentes de cambio al cuestionar estructuras de desigualdad y valorar su cosmovisión, en este marco, el docente deja de ser únicamente transmisor y se transforma en facilitador de diálogos críticos, construcciones colectivas e interculturales favorecen el pensamiento autónomo en contextos Kichwa-Español (Martínez, Ocaña, & Parreño, 2024).

El segundo enfoque es constructivista pues como estrategia metodológica para la EIB, favorece la construcción activa del aprendizaje en escenarios culturalmente significativos y bilingües, pues en Ecuador, al aplicar secuencias didácticas donde los estudiantes erigen conocimiento a partir de su lengua materna, se mejora la comprensión lectora y la escritura en Kichwa-Español, mediante la combinación de proyectos de investigación escolar, debates interculturales y producción escrita bilingüe permite al alumno articular saberes ancestrales y escolares, consolidando su competencia lingüística, pensamiento crítico y apropiación cultural (Magallanes, et al., 2025).

Como tercera tendencia tenemos la incorporación de tecnologías inclusivas que respetan la diversidad lingüística y cultural, y su integración con pedagogías activas en educación intercultural, los recursos digitales en la EIB de Ecuador denotan que el uso de herramientas digitales contextualizadas en

lengua originaria fortalece tanto la identidad cultural como las prácticas lectoras y escritoras bilingües, aunque se advierten sobre las brechas de conectividad, materiales no adaptados y la necesidad de formación docente para tecnología pedagógica intercultural (Zambrano, Farias, Caballero, & Pilligua, 2025).

La integración conjunta de pedagogías críticas, constructivistas y tecnologías inclusivas establece una innovación pedagógica integral para la EIB que responde a la complejidad de contextos Kichwa-Español, esta convergencia exige la adquisición de nuevas metodologías o herramientas y la transformación institucional mediante la formación docente continua, diseño curricular adaptado, materiales culturales y tecnológico-lingüísticos, y evaluación centrada en el bilingüismo y la identidad, pese al desfase existente entre políticas diseñadas y prácticas de aula, por lo que la innovación debe acompañarse de acompañamiento, monitoreo y adaptabilidad, la innovación pedagógica debe ser un referente para una educación intercultural bilingüe de calidad, que forma ciudadanos críticos, bilingües y culturalmente arraigados.

3 MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación adopta un diseño mixto con predominio cuantitativo-cualitativo, combinando la medición objetiva de datos empíricos con el análisis interpretativo de las percepciones docentes y estudiantiles, el enfoque cuantitativo permitió evaluar el impacto del bilingüismo Kichwa-Español en la comprensión lectora, mientras que la vertiente cualitativa aportó una comprensión contextual de las prácticas pedagógicas interculturales; el diseño fue de tipo descriptivo-propositivo, orientado a caracterizar la situación de la lectura bilingüe y proponer una estrategia metodológica contextualizada al entorno sociolingüístico del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Telmo Jiménez”, permitiendo generar insumos prácticos para la mejora del proceso lector en contextos Kichwa-Español. (Ugalde & Balbastre, 2013)

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El enfoque adoptado en esta investigación es intercultural crítico, centrado en comprender cómo las prácticas docentes bilingües inciden en el fortalecimiento de la identidad cultural y el pensamiento crítico de los estudiantes; desde esta perspectiva, el aprendizaje se concibe como un proceso social, en la que el uso del kichwa y el español fomenta la cooperación, la comprensión lectora y la consolidación de

la identidad colectiva, la combinación de estos elementos permite un análisis integral del proceso educativo, articulando cultura, lenguaje y pensamiento para lograr una formación significativa, inclusiva y transformadora en contextos de educación intercultural bilingüe (Chumaña, 2022).

3.3 MÉTODO

Para llevar a cabo esta investigación, se aplicó el método analítico-sintético, que permitió examinar las prácticas docentes y transformarlas en estrategias pedagógicas coherentes con las necesidades del bilingüismo Kichwa–Español, de manera complementaria, se empleó el método inductivo-deductivo, el cual facilitó la identificación de patrones en las prácticas docentes a partir de los datos obtenidos y la verificación de las hipótesis con base en fundamentos teóricos pedagógicos y lingüísticos, la combinación de ambos métodos brindó una comprensión más amplia y sólida del proceso educativo bilingüe en torno al aprendizaje intercultural (Collazo, Veytia, & Rivera, 2025).

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

Para recopilar información relevante que permita analizar cómo las metodologías activas aplicadas por los docentes influyen en la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe (Kichwa–Español), se emplearán diversas técnicas de recolección de datos que faciliten una comprensión integral del proceso educativo, se utilizarán diversas técnicas de recolección de datos que faciliten una comprensión integral del fenómeno educativo estudiado.

- **Entrevistas Semiestructuradas:** Este instrumento permitió obtener información relevante sobre las estrategias pedagógicas utilizadas, el uso del kichwa en el aula y la valoración del aprendizaje investigativo, pues la información recopilada fue analizada mediante categorías temáticas que permitieron identificar patrones comunes en la práctica docente y servir de base para el diseño de la propuesta metodológica del estudio, denotando la dinámica del aula bilingüe y su impacto en la enseñanza de la lectura y escritura en Kichwa y español. (Babativa, y otros, 2024)
- **Encuestas Estructuradas:** Se aplicarán aplicaron a estudiantes de octavo año para conocer sus percepciones sobre el uso del Kichwa y el español en la lectura y escritura, los ítems se elaboraron bajo escala Likert, evaluando comprensión lectora, motivación y participación en actividades bilingües, los resultados se obtuvieron estadística descriptiva, identificando tendencias en las respuestas y contrastándolas con los objetivos planteados (Tajibo, 2023)
- **Análisis de Contenido:** Se empleará para examinar las respuestas de entrevistas y encuestas, categorizando la información según ejes temáticos, identificando las relaciones entre variables y

construir conclusiones basadas en la evidencia empírica, garantizando el rigor interpretativo y coherencia metodológica entre los instrumentos (Salvador, Arquero, & Cuenca, 2021).

Estas técnicas de recolección permitirán obtener una visión integral y profunda sobre la influencia de las metodologías activas en la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe (Kichwa–Español), y su incidencia en el fortalecimiento del pensamiento crítico y la identidad cultural en la educación, su aplicación facilita la evaluación del impacto positivo de estas estrategias pedagógicas en el desarrollo comunicativo, cognitivo y cultural de los estudiantes.

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objetivo corresponde a los 80 estudiantes de octavo de Educación General Básica del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Telmo Jiménez”, en el cantón Guaranda, provincia Bolívar, concentra prácticas lingüísticas Kichwa-español, para efectos operativos, el marco muestral se conformó con los listados oficiales de matrícula de los tres paralelos el nivel mencionado, los criterios de inclusión contemplaron la asistencia regular, participación en actividades lectoras y consentimiento informado, esta población se caracteriza por bilingüismo funcional heterogéneo y exposición a prácticas culturales locales, condiciones relevantes para el análisis de identidad y pensamiento crítico.

La muestra seleccionada corresponde a un muestreo probabilístico estratificado, calculado con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, lo que asegura la representatividad y validez estadística de los resultados frente a la población total de 80 estudiantes de octavo año, la selección de los 26 participantes se realizó de forma proporcional y aleatoria dentro de cada estrato, garantizando una distribución equilibrada según el curso y las características del grupo, permitiendo mantener la rigurosidad metodológica y la transparencia en la aplicación de las técnicas de investigación en el contexto de la educación bilingüe Kichwa–Español.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

1. ¿Considera usted que los docentes aplican metodologías activas que facilitan la lectura y escritura en Kichwa y español?

Tabla 1*Metodologías activas*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Considera usted que los docentes aplican metodologías activas que facilitan la lectura y escritura en Kichwa y español?	Muy de acuerdo	9	0.35
	De acuerdo	10	0.38
	Neutral	4	0.15
	En desacuerdo	2	0.08
	Muy en desacuerdo	1	0.04

Análisis: El 73% de los estudiantes afirma la efectividad de las estrategias didácticas dinámicas e inclusivas en el aula bilingüe, pues la formación docente ha promovido el uso de metodologías centradas en el estudiante, el 15% de respuestas neutrales y el 12% de desacuerdo podrían asociarse a la necesidad de mayor consistencia en la aplicación de estas metodologías o a limitaciones contextuales como la disponibilidad de materiales bilingües, por ello, se debe fortalecer del bilingüismo Kichwa-Español como medio de identidad cultural y reflexión educativa

- ¿Usted percibe que los docentes fomentan la participación activa y el aprendizaje cooperativo durante las clases bilingües?

Tabla 2*Participación activa y aprendizaje cooperativo*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Usted percibe que los docentes fomentan la participación activa y el aprendizaje cooperativo durante las clases bilingües?	Muy de acuerdo	8	0.31
	De acuerdo	11	0.42
	Neutral	3	0.12
	En desacuerdo	3	0.12
	Muy en desacuerdo	1	0.03

Análisis: Los resultados arrojan que el 73% de los estudiantes consideran que los docentes implementan estrategias participativas y colaborativas coherentes con las metodologías activas, mediante las dinámicas de grupo, el diálogo y la interacción entre pares aplicadas al aprendizaje de las lenguas Kichwa y español, el 12% de respuestas neutrales y el 15% de negativas reflejan posibles limitaciones en la frecuencia o profundidad de estas prácticas, lo que resalta la necesidad de fortalecer la planificación cooperativa y la mediación docente.

- ¿Usted considera que la lectura en lengua Kichwa contribuye a la mejora de la comprensión de textos en español?

Tabla 3*Comprensión de textos en español*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Usted considera que la lectura en lengua Kichwa contribuye a la mejora de la comprensión de textos en español?	Muy de acuerdo	10	0.38
	De acuerdo	9	0.35
	Neutral	4	0.15
	En desacuerdo	2	0.08
	Muy en desacuerdo	1	0.04

Análisis: Los estudiantes en un 73% manifiesta que la lectura en Kichwa favorece la transferencia de habilidades lingüísticas hacia el español, reconociendo el valor cognitivo y cultural del bilingüismo, por otro lado, la indiferencia del 15% y la negatividad del 12% reflejan variaciones en la competencia bilingüe o en la exposición a materiales adecuados.

4. ¿Usted considera que la producción escrita en ambas lenguas fortalece la confianza y habilidades comunicativas en el aula de clases?

Tabla 4*Producción escrita*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Usted considera que la producción escrita en ambas lenguas fortalece la confianza y habilidades comunicativas en el aula de clases?	Muy de acuerdo	11	0.42
	De acuerdo	8	0.31
	Neutral	3	0.12
	En desacuerdo	3	0.12
	Muy en desacuerdo	1	0.03

Análisis: Los resultados indican que el 73% de los estudiantes denotan que la escritura bilingüe (Kichwa-Español) favorece significativamente al desarrollo de la expresión, la autoconfianza y la competencia comunicativa, generando un espacio de equidad cultural y participación activa, mientras que 12% indiferente y el 15% en desacuerdo podrían asociarse a diferencias en la práctica docente o a la limitada disponibilidad de materiales escritos bilingües.

5. ¿Usted reconoce que el aprendizaje bilingüe vigoriza su identidad cultural y su sentido de pertenencia?

Tabla 5*Identidad cultural y sentido de pertinencia*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Usted reconoce que el aprendizaje bilingüe vigoriza su identidad cultural y su sentido de pertenencia?	Muy de acuerdo	12	0.46
	De acuerdo	9	0.35
	Neutral	2	0.08

En desacuerdo	2	0.08
Muy en desacuerdo	1	0.03

Análisis: El 81% de los encuestados reflejan que la enseñanza bilingüe (Kichwa-Español) fortalece competencias comunicativas y refuerza la conexión emocional y cultural de los estudiantes con su comunidad y su lengua ancestral, cumpliendo el principio de educación con pertinencia cultural, mientras que el 8% de respuestas neutrales y el restante (11%) denotan diferencias en el grado de identificación o en la vivencia del bilingüismo dentro del aula, lo que podría asociarse a la heterogeneidad lingüística del entorno.

6. ¿Considera usted que el uso del Kichwa durante la hora clase permite reflexionar críticamente sobre su entorno y cultura?

Tabla 6
Reflexión crítica del entorno

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Considera usted que el uso del Kichwa durante la hora clase permite reflexionar críticamente sobre su entorno y cultura?	Muy de acuerdo	9	0.35
	De acuerdo	10	0.38
	Neutral	3	0.12
	En desacuerdo	3	0.12
	Muy en desacuerdo	1	0.03

Análisis: El 73% de los estudiantes evidencian que el uso de la lengua ancestral en el aula fomenta la reflexión, la auto identificación y el análisis de la realidad comunitaria desde una perspectiva intercultural, reforzando la conciencia social y el sentido de pertenencia, pese a que el 12% de respuestas indiferentes o neutrales y el 15% de respuestas negativas podrían asociarse a diferencias en la frecuencia o profundidad con que se integra el Kichwa en las dinámicas de clase.

4.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

Tabla 7
Resultados de las entrevistas

Pregunta	Estudiante 1	Estudiante 2	Estudiante 3
¿Cómo describe su experiencia en la aplicación de metodologías activas para enseñar lectura y escritura bilingüe (Kichwa-Español)?	Considero que las metodologías activas facilitan la participación del estudiante y fortalecen el aprendizaje en ambas lenguas.	He logrado que los estudiantes desarrollen interés y autonomía al leer y escribir en Kichwa y español mediante estrategias colaborativas.	En ocasiones aplico metodologías activas, aunque reconozco que falta mayor capacitación en estrategias bilingües.
¿De qué manera su formación profesional ha influido en la integración del	Mi formación me ha permitido comprender la importancia de incorporar la	La preparación pedagógica me ha brindado herramientas para planificar clases que	Considero que mi formación ha sido general; sin embargo, me esfuerzo

enfoque intercultural y bilingüe dentro de su práctica docente?	lengua y cultura Kichwa en todas las áreas del conocimiento.	valoren la diversidad cultural y lingüística.	por incluir elementos culturales en las clases.
¿Qué estrategias utiliza para fomentar la participación activa y el aprendizaje cooperativo durante las clases bilingües?	Promuevo el trabajo en equipo mediante debates, lecturas compartidas y proyectos culturales en Kichwa y español.	Utilizo dinámicas grupales y actividades basadas en la realidad de los estudiantes para fortalecer la interacción y la expresión oral.	Realizo actividades grupales, pero a veces el tiempo y los recursos limitan la aplicación continua del trabajo cooperativo.
¿Cómo valora la respuesta de los estudiantes frente a las actividades que integran ambas lenguas dentro del aula?	Los estudiantes muestran entusiasmo y orgullo al utilizar el Kichwa en actividades académicas y culturales.	He notado que la combinación de ambas lenguas genera confianza y mejora la comprensión lectora.	Algunos estudiantes se involucran activamente, aunque otros aún prefieren comunicarse solo en español.
¿Qué desafíos identifica en la enseñanza bilingüe al momento de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes?	El principal reto es equilibrar el uso del Kichwa y el español sin perder la profundidad reflexiva en ambos idiomas.	Considero un desafío adaptar materiales didácticos que integren cultura, lengua y análisis crítico en contextos reales.	El tiempo de clase y la falta de recursos dificultan mantener una reflexión constante sobre el entorno cultural.
¿Considera que el uso del Kichwa en clase fortalece la identidad cultural y la reflexión crítica en los estudiantes?	Sí, porque la lengua Kichwa les permite reconocer sus raíces y reflexionar sobre su entorno comunitario.	Estoy convencido de que trabajar en Kichwa impulsa el orgullo cultural y estimula el pensamiento crítico desde su realidad.	A veces los estudiantes valoran el Kichwa, pero otros aún no lo asocian con su identidad cultural.

El análisis temático permite estructurar y examinar segmentos significativos de información con el propósito de identificar el uso de metodologías activas en la enseñanza bilingüe (Kichwa–Español), orientadas al fortalecimiento del pensamiento crítico y la identidad cultural, esta técnica posibilita reconocer patrones relevantes en las experiencias educativas, destacando los aspectos esenciales que reflejan la efectividad de dichas metodologías en la mejora de la comprensión lectora, la producción escrita y el desarrollo comunicativo en ambos idiomas y de este modo, el análisis temático favorece a interpretar de manera profunda cómo la práctica pedagógica bilingüe favorece la inclusión y la construcción de aprendizajes significativos en contextos interculturales.

Tabla 8

Fragmentos de Respuestas

Tema	Fragmentos de Respuestas
Formación docente y aplicación metodológica	"Considero que las metodologías activas facilitan la participación del estudiante y fortalecen el aprendizaje en ambas lenguas." "He logrado que los estudiantes desarrollen interés y autonomía al leer y escribir en Kichwa y español mediante estrategias colaborativas." "En ocasiones aplico metodologías activas, aunque reconozco que falta mayor capacitación en estrategias bilingües." "Mi formación me ha permitido comprender la importancia de incorporar la lengua y cultura Kichwa en todas las áreas del conocimiento." "La preparación pedagógica me ha brindado herramientas para planificar clases que valoren la diversidad cultural y lingüística." "Considero que mi formación ha sido general; sin embargo, me esfuerzo por incluir elementos culturales en las clases."
Prácticas pedagógicas y participación estudiantil	"Promuevo el trabajo en equipo mediante debates, lecturas compartidas y proyectos culturales en Kichwa y español." "Utilizo dinámicas grupales y actividades basadas en la realidad de los estudiantes para fortalecer la interacción y la expresión oral." "Realizo actividades grupales, pero a veces el tiempo y los recursos limitan la aplicación continua del trabajo cooperativo." "Los estudiantes muestran entusiasmo y orgullo al utilizar el Kichwa en actividades académicas"

Identidad cultural y pensamiento crítico

y culturales." "He notado que la combinación de ambas lenguas genera confianza y mejora la comprensión lectora." "Algunos estudiantes se involucran activamente, aunque otros aún prefieren comunicarse solo en español."
 "Sí, porque la lengua Kichwa les permite reconocer sus raíces y reflexionar sobre su entorno comunitario." "Estoy convencido de que trabajar en Kichwa impulsa el orgullo cultural y estimula el pensamiento crítico desde su realidad." "A veces los estudiantes valoran el Kichwa, pero otros aún no lo asocian con su identidad cultural." "El principal reto es equilibrar el uso del Kichwa y el español sin perder la profundidad reflexiva en ambos idiomas." "Considero un desafío adaptar materiales didácticos que integren cultura, lengua y análisis crítico en contextos reales." "El tiempo de clase y la falta de recursos dificultan mantener una reflexión constante sobre el entorno cultural."

Elaborado por: Los autores a partir de la sistematización de resultados.

Este análisis temático sintetiza los elementos más relevantes derivados de las entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes, resaltando la influencia de las metodologías activas en el fortalecimiento del pensamiento crítico y la identidad cultural dentro del proceso de enseñanza de la lectura y escritura bilingüe (Kichwa–Español), abordan desafíos observados durante la aplicación de estas estrategias, con el propósito de comprender cómo estas prácticas pedagógicas favorecen al desarrollo de habilidades comunicativas, reflexivas y culturales, de esta manera, el análisis permite evidenciar la relación entre la práctica docente bilingüe y el progreso académico en contextos interculturales de educación básica.

4.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas se puede permite analizar y comprender cómo las metodologías activas aplicadas en la enseñanza de la lectura y escritura bilingüe (Kichwa–Español) influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, resaltando la relevancia de fortalecer el pensamiento crítico, la comprensión lectora y la identidad cultural dentro del contexto educativo intercultural:

- Triangulación entre metodologías activas, pensamiento crítico y enseñanza bilingüe: Entre estos elementos se constata que la práctica docente que combina estrategias participativas con el uso de ambas lenguas potencia la comprensión lectora y la capacidad argumentativa del estudiantado, los hallazgos revelan que el uso pedagógico del Kichwa mejora las competencias comunicativas y se convierta en una herramienta de empoderamiento cultural y cognitivo.
- Habilidades desarrolladas: El desarrollo de la lectura y escritura en Kichwa y español fortaleció las habilidades metalingüísticas, la comprensión semántica y la fluidez comunicativa de los estudiantes, las actividades bilingües permitieron reconocer la lengua originaria como un medio de conocimiento y símbolo cultural, observando una mejora sustancial en la seguridad y participación del alumnado.

- Implementación de metodologías activas y fortalecimiento del pensamiento crítico: Requiere una formación docente continua y contextualizada, orientada a vincular el aprendizaje cooperativo, la investigación escolar y la reflexión crítica en torno a la realidad sociocultural del aula, se recomienda institucionalizar espacios de capacitación intercultural bilingüe y la creación de materiales didácticos que integren cultura, lengua y pensamiento crítico para mantener la sostenibilidad del modelo educativo.
- Oportunidades y riesgos de las metodologías activas en el bilingüismo: Las metodologías activas representan una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y la equidad educativa, al tiempo que estimulan la innovación pedagógica, pese a que los docentes advierten riesgos vinculados con la falta de recursos bilingües, la desigual preparación lingüística del profesorado y la posible pérdida de coherencia metodológica si no se garantiza una formación sólida.

En términos generales, los resultados obtenidos resaltan la importancia de profundizar en la investigación y fortalecimiento de las metodologías activas aplicadas a la enseñanza bilingüe (Kichwa–Español) para mejorar el aprendizaje en la educación básica intercultural, estas metodologías deben orientarse al desarrollo de la lectura y escritura y potenciar las habilidades comunicativas, críticas y culturales que promueven un aprendizaje autónomo, reflexivo y contextualizado.

4.4 DISCUSIÓN

La evidencia empírica del estudio (encuestas y entrevistas) muestra una práctica pedagógica que integra metodologías activas con el uso planificado del kichwa y el español, lo cual se alinea con el MOSEIB y su mandato de pertinencia cultural y lingüística, esta convergencia en aulas donde la lectura y la escritura bilingüe dejan de ser actividades aisladas, se convierten en experiencias de construcción de sentido, diálogo intercultural y participación estudiantil, como se denota a través del Plan Estratégico Institucional de la EIB que advertía que la gestión pedagógica debía reforzar la identidad y la calidad con anclaje comunitario (Ministerio de Educación, Deporte y Cultura del Ecuador, 2017).

En la triangulación metodologías activas–enseñanza bilingüe–pensamiento crítico, las entrevistas docentes describen un viraje desde la clase expositiva hacia secuencias de investigación escolar, lectura comparada y producción escrita en dos códigos, pues la innovación pedagógica en Ecuador adopta enfoques activos que suelen tropezar con inercias tradicionales; sin embargo, se sostienen con acompañamiento y materiales contextualizados, la motivación y la calidad de los productos académicos mejoran en un espacio de análisis cultural y lingüístico situado (Abarca, 2025).

El kichwa actúa como vínculo de comunicación, soporte de identidad y epistemología, pues los estudiantes y docentes argumentan que cuando el proceso arranca en lengua materna y se proyecta al

español, vinculando la permanencia del kichwa con cohesión cultural y autoestima lingüística; cuando la escuela legitima esa lengua en el currículum, disminuye la brecha entre cultura comunitaria y cultura escolar, en este contexto, nuestro análisis confirma que la literacidad bilingüe fortalece las habilidades metalingüísticas, la pertenencia y el compromiso con el territorio (Cortez, Chapín, & Pinto, 2025).

Las entrevistas revelan brechas de formación docente (suficiencia lingüística y didáctica bilingüe) y disponibilidad irregular de materiales en kichwa, lo que condiciona la frecuencia y profundidad de las estrategias activas, evaluaciones de política pública denotan vacíos en el seguimiento y la sostenibilidad de la EIB, especialmente en la transferencia de lineamientos curriculares a prácticas de aula con recursos y acompañamiento técnico, por tanto, la mejora depende de una gobernanza que garantice carrera profesional bilingüe, certificación en lengua de la nacionalidad y producción de materiales con pertinencia cultural (Troya, 2020).

Desde un horizonte regional y global, los marcos de UNESCO (2025) reconocen a las lenguas indígenas como patrimonio cultural inmaterial y llaman a su revitalización con estrategias educativas, tecnológicas y comunitarias, la experiencia local discutida que las orientaciones adquieren sentido cuando las escuelas conectan lectura y escritura con prácticas territoriales (memorias orales, saberes agrícolas y ritualidad), y cuando la evaluación contempla la reflexión crítica, no solo la corrección lingüística; los hallazgos ratifican que preservar la lengua en la escuela es preservar una ecología de saberes, y que el pensamiento crítico emerge del diálogo entre cosmovisión indígena y ciencia escolar.

Las metodologías activas en el país indican que la brecha entre discurso innovador y aula tiende a cerrarse cuando hay diseño curricular bilingüe, tiempos protegidos para planificación y redes docentes que comparten secuencias y recursos, nuestros resultados son coherentes con esa tendencia, pues el uso de proyectos, lectura compartida y cooperación en kichwa–español sostiene productos escritos y orales con mayor densidad argumentativa, en consecuencia, la innovación es un catálogo de técnicas y una arquitectura institucional que articula formación, materiales, monitoreo y comunidad (Díaz, 2025).

La sostenibilidad del modelo requiere mirar las oportunidades y debilidades proyectadas; por ejemplo, como oportunidad se tiene la expansión de plataformas y repositorios bilingües, redes de formación continua y alianzas con gobiernos locales, mientras que de riesgos se tiene una discontinuidad presupuestaria, rotación docente y pérdida de hablantes en ciertos territorios, por tanto, la institución de estudio debe operar como nodo cultural (familias, sabios locales y autoridades) y el bilingüismo debe mantenerse como soporte institucional ante las prácticas activas, de esta manera, se evidencia que la formación docente orientada a metodologías activas, anclada en la lengua y en el territorio, es condición necesaria para consolidar identidad, literacidad bilingüe y pensamiento crítico en la educación.

5 CONCLUSIONES

La triangulación entre la formación docente, las metodologías activas y la enseñanza bilingüe demostró que la articulación de estos tres componentes genera procesos de aprendizaje más inclusivos, reflexivos y culturalmente significativos, los resultados confirman que el uso de estrategias participativas en ambas lenguas promueve la comprensión lectora y la reflexión crítica, configurando un entorno pedagógico donde el conocimiento se construye colectivamente a partir de la lengua y la cultura, favoreciendo la equidad educativa y el diálogo intercultural dentro del aula

La importancia del objetivo principal es fortalecer la identidad cultural y el pensamiento crítico mediante el uso de metodologías activas bilingües, pues la enseñanza que integra kichwa y español se consolida como instrumento de preservación cultural y de empoderamiento cognitivo, permitiendo que los estudiantes reconozcan su herencia lingüística mientras desarrollan habilidades analíticas y comunicativas y de esta manera, el aprendizaje trasciende el plano académico y se proyecta hacia la formación ciudadana y la pertenencia comunitaria

Las estrategias implementadas como las lecturas paralelas, debates bilingües, proyectos de investigación escolar y producción escrita intercultural, tuvieron un impacto positivo en la participación, la confianza y la expresión lingüística de los estudiantes, estas prácticas fortalecieron la motivación y fomentaron la curiosidad intelectual, al tiempo que permitieron que los docentes reflexionaran sobre su propia práctica y replantearan la enseñanza desde una perspectiva activa y colaborativa

El uso pedagógico del kichwa dentro del aula mejora la comprensión de textos y refuerza los procesos de construcción de identidad, pues los estudiantes aprenden a valorar su lengua materna como herramienta de conocimiento y no como obstáculo para el aprendizaje, de igual manera, la alternancia lingüística promueve un pensamiento flexible, capaz de establecer relaciones entre culturas, códigos y perspectivas del mundo.

Entre los hallazgos más relevantes se destaca el papel del docente como mediador cultural y lingüístico, pues su función de transmitir saberes, forma espacios de diálogo y reflexión donde se integran los conocimientos ancestrales con los saberes académicos, esta mediación impulsa el pensamiento crítico y la creatividad, componentes esenciales para una educación que busca equilibrar tradición y modernidad.

La indagación identifica retos vinculados con la formación continua, la carencia de materiales bilingües y la necesidad de políticas que fortalezcan la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), pues superar estas limitaciones implica diseñar programas sostenibles de capacitación docente, fomentar la producción de textos en kichwa y promover la participación comunitaria como parte del proceso educativo.

En este sentido, la consolidación de un modelo educativo bilingüe requiere de la innovación pedagógica, del compromiso institucional y acompañamiento técnico, como parte del fortalecimiento del kichwa en el sistema educativo debe asumirse como una política de Estado orientada a preservar el patrimonio lingüístico del Ecuador, reforzando la equidad y la justicia educativa en contextos pluriculturales.

Se recomienda que las instituciones educativas implementen planes permanentes de formación intercultural docente, la creación de materiales didácticos bilingües, el uso de tecnologías inclusivas y el desarrollo de proyectos comunitarios que integren lengua, cultura y pensamiento crítico, estas acciones garantizarán la continuidad y sostenibilidad del modelo, asegurando que la enseñanza bilingüe Kichwa-Español siga rigiendo como eje transformador para la educación básica intercultural en el país.

REFERENCIAS

- Abarca, A. (06 de 2025). *Metodologías activas en Ecuador: Aproximación a la revisión de literatura de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y aula invertida*. Obtenido de Metodologías activas en Ecuador: Aproximación a la revisión de literatura de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y aula invertida: <https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/article/view/2429>
- Agualongo, L., & Cango, A. (06 de 2025). *Estrategias Metodológicas y Desarrollo del Pensamiento crítico en los Estudiantes de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros*. Obtenido de Estrategias Metodológicas y Desarrollo del Pensamiento crítico en los Estudiantes de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros: <https://cienciayreflexion.org/index.php/Revista/article/view/246>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (02 de 2023). *Ley Orgánica de Educación Intercultural*. Obtenido de Ley Orgánica de Educación Intercultural: <https://educacionbilingue.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/LA-LEY-ORGANICA-DE-EDUCACION-INTERCULTURAL.pdf>
- Ávalos, A. (19 de 05 de 2024). *Impacto del estrés estudiantil en el rendimiento académico y el bienestar emocional*. Obtenido de Impacto del estrés estudiantil en el rendimiento académico y el bienestar emocional: <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3831>
- Ayol, C. (2022). *La Lengua Kichwa como parte de su identidad cultural en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa "José María Velasco Ibarra" del Cantón Guamote*. Obtenido de La Lengua Kichwa como parte de su identidad cultural en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa "José María Velasco Ibarra" del Cantón Guamote: <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/10295/1/Ayol%20Paca%20Carlos%2C%20E%282023%29%20La%20lengua%20Kichwa%20como%20parte%20de%20su%20identidad%20cultural%20en%20los%20estudiantes%20del%20tercer%20a%C3%B1o%20de%20bachillerato%20de%20la%20unidad%20edu>
- Babativa, H., Rubiano, P., Velásquez, T., González, J., Vega, M., & Gaona, N. (24 de 05 de 2024). *La entrevista semiestructurada: una herramienta pertinente en la percepción de valores sociales para la vida*. Obtenido de La entrevista semiestructurada: una herramienta pertinente en la percepción de valores sociales para la vida: <https://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi/article/download/3371/210210898/210217430>
- Berrones, L., Nono, J., & Morán, C. (10 de 2025). *La educación intercultural bilingüe como herramienta de transformación social y política en la construcción del Estado plurinacional*. Obtenido de La educación intercultural bilingüe como herramienta de transformación social y política en la construcción del Estado plurinacional: https://www.researchgate.net/publication/396154504_La_educacion_intercultural_bilingue_como_herramienta_de_transformacion_social_y_politica_en_la_construccion_del_Estado_plurinacionalBilingual_intercultural_education_as_a_tool_for_social_and_political
- Carabali, M. (08 de 2024). *Pedagogía crítica desde el Enfoque Intercultural en Educación Básica primaria: Revisión Sistemática*. Obtenido de Pedagogía crítica desde el Enfoque Intercultural en Educación Básica primaria: Revisión Sistemática: <https://revistavitalia.org/index.php/vitalia/article/view/255>
- Castro, C., & Labra, O. (01 de 2022). *El análisis de contenido temático: Una mirada a sus etapas desde Nvivo12*. Obtenido de El análisis de contenido temático: Una mirada a sus etapas desde Nvivo12:

https://www.researchgate.net/publication/357864550_El_analisis_de_contenido_tematico_Una_mirada_a_sus_etapas_desde_Nvivo12

- Chisag, L., & Murillo, J. (09 de 2023). *El Aprendizaje Vivencial para Fomentar el uso de la Lengua Kichwa en estudiantes de Básica Elemental*. Obtenido de El Aprendizaje Vivencial para Fomentar el uso de la Lengua Kichwa en estudiantes de Básica Elemental: <https://repositorio.uotavallo.edu.ec/server/api/core/bitstreams/ddb3fb3c-c6e2-4f98-a021-ef87baffc851/content>
- Chongo, R. (2023). *La Enseñanza Aprendizaje de la Lectura y Escritura de la Lengua Kichwa como L2 (Segunda Lengua): En el Sexto Nivel en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe "Ávila" de la Parroquia San José de Dahunao, Cantón Loreto, Provincia de Orellana*. Obtenido de La Enseñanza Aprendizaje de la Lectura y Escritura de la Lengua Kichwa como L2 (Segunda Lengua): En el Sexto Nivel en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe "Ávila" de la Parroquia San José de Dahunao, Cantón Loreto, Provincia de Orellana: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/25286/1/UPS-CT010634.pdf>
- Chumaña, J. (09 de 2022). *Educación intercultural bilingüe en Ecuador: fundamentos y características*. Obtenido de Educación intercultural bilingüe en Ecuador: fundamentos y características: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552022000300674
- Collazo, M., Veytia, M., & Rivera, F. (06 de 2025). *Metodologías inductivas en la educación, apoyadas por la integración de la tecnología*. Obtenido de Metodologías inductivas en la educación, apoyadas por la integración de la tecnología: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S1390-86262025000100107&script=sci_arttext
- Cortez, K., Chapín, F., & Pinto, G. (10 de 2025). *La Implementación de las Metodologías Activas en el Sistema Educativo Fiscal de Ecuador*. Obtenido de La Implementación de las Metodologías Activas en el Sistema Educativo Fiscal de Ecuador: https://www.researchgate.net/publication/396581647_La_Implementacion_de_las_Metodologias_Activas_en_el_Sistema_Educativo_Fiscal_de_Ecuador
- Demuner-Flores, M., Ibarra-Cisneros, M., & Nava-Rogel, R. (28 de 04 de 2023). *Estrategias de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios durante la contingencia COVID-19*. Obtenido de Estrategias de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios durante la contingencia COVID-19: <https://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/1532>
- Díaz, E. (19 de 06 de 2025). *La lengua kichwa de Ecuador resiste en Estados Unidos*. Obtenido de La lengua kichwa de Ecuador resiste en Estados Unidos: <https://elpais.com/america-futura/2025-06-20/la-lengua-kichwa-de-ecuador-resiste-en-estados-unidos.html>
- Duta, L., Asimbaya, J., Cando, M., Andrango, D., & Castellano, J. (s.f.). *El rol docente en la construcción de una educación inclusiva*. Obtenido de El rol docente en la construcción de una educación inclusiva: <https://revistasfiecyt.com/index.php/riced/article/view/129/333>
- Flores, D. (01 de 2023). *Formación Docente en la Educación Intercultural Bilingüe: Estudio de caso en la comunidad rural indígena (Saraguro- Ecuador)*. Obtenido de Formación Docente en la Educación Intercultural Bilingüe: Estudio de caso en la comunidad rural indígena (Saraguro- Ecuador): <https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/vinculos/article/view/3112>
- Gallardo, I. (06 de 2023). *Análisis comparativo sobre la Educación Intercultural Bilingüe en los Estados Constitucionales de Bolivia, Perú y Ecuador en el siglo XXI*. Obtenido de Análisis comparativo sobre

la Educación Intercultural Bilingüe en los Estados Constitucionales de Bolivia, Perú y Ecuador en el siglo XXI: <https://www.pensamientocriticoaymara.com/index.php/rpca/article/view/95>

Guachún, M., & Quishpi, E. (07 de 2022). *Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para Diseño de una Cartilla Bilingüe de Saberes y Conocimientos Ancestrales con alumnos del sexto año de la UECIB “Tupak Yupanki”*. Obtenido de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para Diseño de una Cartilla Bilingüe de Saberes y Conocimientos Ancestrales con alumnos del sexto año de la UECIB “Tupak Yupanki”: <https://repositorio.unae.edu.ec/items/e0c4983a-21b4-457b-9430-26b406be15b7>

Guatatuca, Y., Guaygua, L., Toapanta, G., & Lescano, M. (01 de 2025). *Gamificación como Herramienta Didáctica para la Enseñanza del Idioma Kichwa*. Obtenido de Gamificación como Herramienta Didáctica para la Enseñanza del Idioma Kichwa: https://www.researchgate.net/publication/388048480_Gamificacion_como_Herramienta_Didactica_para_la_Ensenanza_del_Idioma_Kichwa

Hidalgo, S., Tobanda, A., Sánchez, M., & Cárdenas, M. (16 de 04 de 2025). *Enseñanza del Idioma Kichwa y la Educomunicación: Un Análisis de su Estado desde las Voces de los Docentes en la Provincia de Pastaza-Ecuador*. Obtenido de Enseñanza del Idioma Kichwa y la Educomunicación: Un Análisis de su Estado desde las Voces de los Docentes en la Provincia de Pastaza-Ecuador: <https://revistaveritas.org/index.php/veritas/article/view/522>

Lizcano, L., & Otondo, M. (02 de 10 de 2023). *Autorregulación del aprendizaje: retos del aprendizaje activo*. Obtenido de Autorregulación del aprendizaje: retos del aprendizaje activo: <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/3121>

López, E., Tiche, S., Esquivel, A., Terán, P., Cárdenas, J., & Quevedo, J. (12 de 2023). *Tesoros Lingüísticos: El Rol Vital de Rescatar y Preservar el Kichwa como Lengua Ancestral en la Educación General Básica*. Obtenido de Tesoros Lingüísticos: El Rol Vital de Rescatar y Preservar el Kichwa como Lengua Ancestral en la Educación General Básica: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/9078/13536>

Magallanes, K., Apolo, D., Chisag, E., Guato, D., Chacha, N., & Ruíz, N. (07 de 2025). *Uso de Recursos Educativos Digitales para la Enseñanza de Lenguas Indígenas en la Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador*. Obtenido de Uso de Recursos Educativos Digitales para la Enseñanza de Lenguas Indígenas en la Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador: <https://revistareg.com/index.php/1/article/view/164?articlesBySimilarityPage=6>

Manangón, J. (2023). *Análisis del perfil de competencias docentes a partir del modelo SEIC en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Jatari Unancha*. Obtenido de Análisis del perfil de competencias docentes a partir del modelo SEIC en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Jatari Unancha: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9716/1/T4237-MIE-Manangon-Analisis.pdf>

Martínez, A., Ocaña, J., & Parreño, A. (10 de 2024). *Pedagogía crítica y transformadora de la realidad social y educativa de los estudiantes de tercer nivel*. Obtenido de Pedagogía crítica y transformadora de la realidad social y educativa de los estudiantes de tercer nivel: <https://www.revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/3464>

Melendez Jimenez, O. (2022). *Estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en estudiantes ingresantes a psicología de una universidad privada de Lima*. Obtenido de Estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en estudiantes ingresantes a psicología de una universidad privada de Lima: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/80312>

- Ministerio de Educación del Ecuador. (2017). *Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe*. Obtenido de Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/MOSEIB.pdf>
- Ministerio de Educación, Deporte y Cultura del Ecaudor. (2017). *Currículos Nacionales Interculturales Bilingües*. Obtenido de Currículos Nacionales Interculturales Bilingües: <https://educacion.gob.ec/curriculos-nacionales-interculturales-bilingues/>
- Ministerio de Educación, Deporte y Cultura del Ecuador. (2017). *Actualización del MOSEIB*. Obtenido de Actualización del MOSEIB: <https://educacion.gob.ec/moseib/>
- Moreira, Y., Proaño, M., Párraga, E., & Ganchozo, S. (15 de 02 de 2024). *Rol del Docente en la Educación Básica del Ecuador*. Obtenido de Rol del Docente en la Educación Básica del Ecuador: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9502302.pdf>
- Murillo, M., Cejas, M., Licioni, E., & Marieta, S. (04 de 2023). *ENFOQUE CUANTITATIVO y CUALITATIVO: Una mirada de los métodos mixtos*. Obtenido de ENFOQUE CUANTITATIVO y CUALITATIVO: Una mirada de los métodos mixtos: https://www.researchgate.net/publication/374418696_ENFOQUE_CUANTITATIVO_y_CUALITATIVO_Una_mirada_de_los_metodos_mixtos
- Naranjo, F., Cahuasquí, J., Pasquel, M., & Hidalgo, M. (09 de 2024). *Estrategias didácticas para el aprendizaje del idioma Kichwa. Aproximaciones teóricas y prácticas*. Obtenido de Estrategias didácticas para el aprendizaje del idioma Kichwa. Aproximaciones teóricas y prácticas: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/42780>
- Nieto, K. (09 de 2025). *Evaluación del modelo de educación intercultural bilingüe en la zona educativa #9: perspectivas docentes*. Obtenido de Evaluación del modelo de educación intercultural bilingüe en la zona educativa #9: perspectivas docentes: <https://www.uticvirtual.edu.py/revista.ojs/index.php/revistas/article/view/1370>
- OEI. (22 de 09 de 2025). *Fortalecer la enseñanza en contextos rurales y bilingües: una apuesta por la alfabetización inicial en Misiones*. Obtenido de Fortalecer la enseñanza en contextos rurales y bilingües: una apuesta por la alfabetización inicial en Misiones: <https://oei.int/oficinas/argentina/noticias/fortalecer-la-ensenanza-en-contextos-rurales-y-bilingues-una-apuesta-por-la-alfabetizacion-inicial-en-misiones/>
- Ortega, A., Delgado, A., Quevedo, A., & Chanchicocha, W. (05 de 2025). *Aprendizaje cooperativo para fortalecer la educación intercultural bilingüe: caso en Gualsaquí, Otavalo*. Obtenido de Aprendizaje cooperativo para fortalecer la educación intercultural bilingüe: caso en Gualsaquí, Otavalo: https://www.researchgate.net/publication/392263996_Aprendizaje_cooperativo_para_fortalecer_la_educacion_intercultural_bilingue_caso_en_Gualsaqui_Otavalo_Cooperative_Learning_to_Strength_in_Intercultural_Bilingual_Education_A_Case_Study_in_Gualsaqui_Ota
- Pomboza, P., Paucar, C., & Ulcuango, K. (06 de 2024). *Idioma Kichwa y Resistencia Cultural en los Pueblos Indígenas de Tungurahua-Ecuador*. Obtenido de Idioma Kichwa y Resistencia Cultural en los Pueblos Indígenas de Tungurahua-Ecuador: <https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-26812024000200089>
- Punina, R. (09 de 2023). *El Idioma Kichwa como Herramienta Aplicada en Estrategias Didácticas para la Comprensión de la Asignatura de Geografía Local 1*. Obtenido de El Idioma Kichwa como Herramienta Aplicada en Estrategias Didácticas para la Comprensión de la Asignatura de Geografía

Local 1: <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/18861554-0777-4369-8e07-7d639e1e6517/content>

Quindi, L. (11 de 2023). *Explorando el potencial Wordwall como recurso didáctico digital para fortalecer la enseñanza de la lengua kichwa en los estudiantes del proceso PAI del CECIB Ger*. Obtenido de Explorando el potencial Wordwall como recurso didáctico digital para fortalecer la enseñanza de la lengua kichwa en los estudiantes del proceso PAI del CECIB Ger: <https://repositorio.unae.edu.ec/server/api/core/bitstreams/924f04d9-08bf-4f93-97ac-ab9d5a6cbb01/content>

Regatto-Bonifaz, J., Viteri-Miranda, M., & Moreta-Herrera, R. (01 de 11 de 2023). *Autorregulación del aprendizaje como predictor de la autoeficacia académica en universitarios del Ecuador*. Obtenido de Autorregulación del aprendizaje como predictor de la autoeficacia académica en universitarios del Ecuador: <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/3254>

Salvador, J., Arquero, G., & Cuenca, G. (04 de 2021). *Evaluación de la investigación con encuestas en artículos publicados en revistas del área de Biblioteconomía y Documentación*. Obtenido de Evaluación de la investigación con encuestas en artículos publicados en revistas del área de Biblioteconomía y Documentación: https://www.researchgate.net/publication/351147610_Evaluacion_de_la_investigacion_con_encuestas_en_articulos_publicados_en_revistas_del_area_de_Biblioteconomia_y_Documentacion

Sanipatin, Y. (07 de 2023). *Los saberes ancestrales como parte del modelo educativo actual en el Ecuador: Análisis*. Obtenido de Los saberes ancestrales como parte del modelo educativo actual en el Ecuador: Análisis: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/869>

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador. (2019). *MOSEIB*. Obtenido de MOSEIB: https://educacionbilingue.gob.ec/?page_id=10060

Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. (07 de 2024). *Plan Decenal de revitalización y revalorización del uso de las lenguas de las nacionalidades del Ecuador*. Obtenido de Plan Decenal de revitalización y revalorización del uso de las lenguas de las nacionalidades del Ecuador: <https://www.secretariapueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/PLAN-DECENAL-DE-REVITALIZACION-Y-REVALORIZACION-DEL-USO-DE-LAS-LENGUAS-DE-LAS-NACIONALIDADES-DEL-ECUADOR2.pdf>

Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Biligüe y la Etnoeducación. (2021). *Plan Estratégico Institucional 2021-2025*. Obtenido de Plan Estratégico Institucional 2021-2025: <https://educacionbilingue.gob.ec/wp-content/uploads/2023/11/1.-PEI2022.pptx-30-06-2022-Aprobado.pdf>

Simbaña, J., Daquilema, J., Alcoser, L., & Quinte, L. (30 de 04 de 2025). *Fortalecimiento del aprendizaje del kichwa mediante la implementación de recursos didácticos interculturales en los alumnos del 8°, 9° Y 10° Año de E.G.B. de la U.E.C.I.B. “Cantón Alausí”, Parroquia Achupallas, Cantón Alausí, Período 2022 – 2023*. Obtenido de Fortalecimiento del aprendizaje del kichwa mediante la implementación de recursos didácticos interculturales en los alumnos del 8°, 9° Y 10° Año de E.G.B. de la U.E.C.I.B. “Cantón Alausí”, Parroquia Achupallas, Cantón Alausí, Período 2022 – 2023: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/17271>

Solano, J. (05 de 2025). *Formación Docente y Educación Intercultural*. Obtenido de Formación Docente y Educación Intercultural: https://obepe.org/cursos_uarm/formacion-docente-educacion-intercultural-bilingue-peru

- Tajibo. (21 de 11 de 2023). *Bilingüismo: Ventajas, Desafíos, Estrategias y Consideraciones para Personas con Discapacidad*. Obtenido de Bilingüismo: Ventajas, Desafíos, Estrategias y Consideraciones para Personas con Discapacidad: <https://tajibo.org/bilinguismo-autismo-discapacidad/>
- Tamay, O., Pesántez, B., & Mansutti, A. (08 de 2023). *Formando docentes que promuevan ambientes de aprendizaje gamificados para el mejoramiento de la lectoescritura de la lengua kichwa: el caso de El Tambo*. Obtenido de Formando docentes que promuevan ambientes de aprendizaje gamificados para el mejoramiento de la lectoescritura de la lengua kichwa: el caso de El Tambo: <https://repositorio.unae.edu.ec/server/api/core/bitstreams/eb03610f-93b8-4cd0-8029-7633a3b5ef82/content>
- Troya, M. (2020). *FARO Analiza 5: Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador : Un camino hacia políticas transformativas*. Obtenido de FARO Analiza 5: Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador : Un camino hacia políticas transformativas: <https://grupofaro.org/analisis/faro-analiza-5-educacion-intercultural-bilingue-en-ecuador-un-camino-hacia-politicas-transformativas>
- Ugalde, N., & Balbastre, F. (24 de 11 de 2013). *INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: BUSCANDO LAS VENTAJAS DE LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN*. Obtenido de INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: BUSCANDO LAS VENTAJAS DE LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/12730>
- UNESCO. (25 de 06 de 2025). *Encuentro Intercultural de Prefecturas sobre los Idiomas Patrimoniales en el Territorio del Ecuador*. Obtenido de Encuentro Intercultural de Prefecturas sobre los Idiomas Patrimoniales en el Territorio del Ecuador: <https://www.unesco.org/es/articulos/encuentro-intercultural-de-prefecturas-sobre-los-idiomas-patrimoniales-en-el-territorio-del-ecuador>
- UNESCO. (2025). *Las Lenguas Indígenas como Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ecuador y el Mundo*. Obtenido de Las Lenguas Indígenas como Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ecuador y el Mundo: <https://www.unesco.org/es/articulos/las-lenguas-indigenas-como-patrimonio-cultural-inmaterial-en-el-ecuador-y-el-mundo>
- Yépez, A., Castillo, M., & Castillo, L. (15 de 01 de 2023). *Motivación y autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios*. Obtenido de Motivación y autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios: <https://revistas.ucm.edu.co/index.php/revista/article/view/230>
- Yumbo, W. (2024). *Diálogo MOSEIB y MCCA en Ecuador*. Obtenido de Diálogo MOSEIB y MCCA en Ecuador: <https://es.scribd.com/document/784172047/1-DIALOGO-MOSEIB-2024-00001>
- Zambrano, J., Farias, A., Caballero, K., & Pilligua, A. (05 de 2025). *Implementación de Estrategias Interculturales en la Educación Pública Ecuatoriana: Desafíos y Oportunidades desde la Reforma Curricular 2016*. Obtenido de Implementación de Estrategias Interculturales en la Educación Pública Ecuatoriana: Desafíos y Oportunidades desde la Reforma Curricular 2016: <https://revistaveritas.org/index.php/veritas/article/view/566>